

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Xulosa qilib aytganda ushbu chora- salohiyatini oshirishga, umuman olganda tadbirlarning amalga oshirilishi kichik biznes va mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishga yordam xususiy tadbirkorlik sub’ektlarining eksport beradi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF -60-sonli Farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. O‘zbekiston Respublikasini qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020 — 2030 yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida PF-5853.23.10.2019.
3. Mirziyoev Sh.M. Yangi O‘zbekiston Strategiyasi. T.: "O‘zbekiston" nashriyoti, 2022. 416 b.
4. S.Salimov. “Marketingni boshqarish” (Darslik). –T.: “Aloqachi” 2010 y., 252 bet.
5. A.Soliyev., S.Buzrukxonov. “Marketing, bozorshunoslik”. O‘zbekiston Respublikasi oiliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi, -T.:“IQTISOD-MOLIYA”, 2010-424 b.

O‘ZBEKISTONNING "YASHIL IQTISODIYOT"GA O‘TISH STRATEGIYASI, UNING HUQUQIY JIHATI: MILLIY VA XALQARO TAJRIBA

Huquq va turizm fakulteti Yurisprudensiya yo‘nalishi 3-bosqich talabasi

Ne‘matov Nursulton Shavkat o‘g‘li

nursulton0001@gmail.com

“Gumanitar” fanlar kafedrasida “Intellect” ilmiy to‘garagi rahbari

U.S.Usmonova

*“Yashil” iqtisodiyotga o‘tish va uglerod
neytralligiga erishish O‘zbekistonning strategik vazifasidir
Shavkat Mirziyoyev*

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasining "Yashil iqtisodiyot"ga o‘tish strategiyasi, uning huquqiy asoslari hamda xalqaro tajribasi tahlil qilinadi. 2019-yilda qabul qilingan "Yashil iqtisodiyot"ga o‘tish strategiyasi doirasida mamlakatda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish, ekologik xavfsizlikni ta‘minlash va uglerod neytralligiga erishish bo‘yicha aniq maqsadlar belgilangan. Maqolada ushbu yo‘nalishlarni tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlar, hukumat qarorlari va xalqaro hamkorlik masalalari ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, Yevropa Ittifoqi, Xitoy va AQSh tajribasi tahlil qilinib, O‘zbekiston uchun optimal yo‘nalishlar tavsiya etiladi.

Kalit so‘zlar: Yashil iqtisodiyot, uglerod neytralligi, ekologik xavfsizlik, qayta tiklanuvchi energiya, huquqiy asoslar, xalqaro tajriba.

Аннотация: В данной статье анализируется стратегия перехода к «Зеленой экономике» Республики Узбекистан, ее правовая основа и международный опыт. В рамках принятой в 2019 году стратегии перехода «Зеленая экономика» поставлены четкие цели по развитию возобновляемых источников энергии в стране, обеспечению экологической безопасности и достижению углеродной нейтральности. В статье рассматриваются нормативные правовые документы, решения правительства и вопросы международного

сотрудничества, регулирующие эти направления. Также анализируется опыт Евросоюза, Китая и США и рекомендуются оптимальные направления для Узбекистана.

Ключевые слова: Зеленая экономика, углеродная нейтральность, экологическая безопасность, возобновляемая энергетика, правовая база, международный опыт.

Abstract: *This article analyzes the strategy of the transition to the "Green Economy" of the Republic of Uzbekistan, its legal basis and international experience. Within the framework of the "Green Economy" transition strategy adopted in 2019, clear goals have been set for the development of renewable energy sources in the country, ensuring environmental safety and achieving carbon neutrality. The article examines regulatory legal documents, government decisions and international cooperation issues regulating these directions. Also, the experience of the European Union, China and the United States is analyzed, and optimal directions for Uzbekistan are recommended.*

Key words: *Green economy, carbon neutrality, environmental safety, renewable energy, legal framework, international experience.*

Kirish. Bugungi kunda global miqyosda ekologik muammolar, iqlim o‘zgarishi va tabiiy resurslarning cheklanganligi mamlakatlarni barqaror rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqishga undamoqda. Shu jumladan, O‘zbekiston ham "yashil iqtisodiyot" modeliga o‘tish orqali energiya samaradorligini oshirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish va ekologik xavfsizlikni ta‘minlash bo‘yicha muhim tashabbuslarni ilgari surmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta‘kidlaganidek, "yashil iqtisodiyotga o‘tish va uglerod neytralligiga erishish Yangi O‘zbekistonning ustuvor strategik yo‘nalishlaridan biridir." Shu maqsadda, 2019-yilda mamlakatda "Yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi" qabul qilindi va bu boradagi huquqiy-me‘yoriy asoslar mustahkamlandi.

Yashil iqtisodiyot nima.

Yashil iqtisodiyot – ekologik xavflarni va ekologik tanqislikni kamaytirishga qaratilgan va atrof-muhitni buzmasdan barqaror rivojlanishni maqsad qilgan iqtisodiyot. U ekologik iqtisodiyot bilan chambarchas bog‘liq, lekin asosan siyosiy termin sifatida foydalaniladi. 2011-yilgi Yashil Iqtisodiyot hisobotida ta‘kidlanishicha, „iqtisodiyot yashil bo‘lishi uchun nafaqat samarali, balki adolatli bo‘lishi ham kerak. Adolatlilik global va mamlakat darajasidagi tenglik o‘lchovlarini tan olishni, xususan, past uglerodli, resurslarni tejaydigan va ijtimoiy jihatdan qamrab oluvchi iqtisodiyotga adolatli o‘tishni ta‘minlashni nazarda tutadi.

Yashil iqtisodiyotga o‘tishning ahamiyati

Yashil iqtisodiyotga o‘tish – bu resurslarni samarali boshqarish va atrof-muhitga zarar yetkazmaydigan iqtisodiy modelni yaratish jarayonidir. Bu jarayon energiya samaradorligini oshirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish hamda ekologik xavfsizlikni ta‘minlash kabi ustuvor yo‘nalishlarni o‘z ichiga oladi. O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta‘kidlaganidek, "yashil iqtisodiyotga o‘tish va uglerod neytralligiga erishish Yangi O‘zbekistonning ustuvor strategik vazifalaridan biri hisoblanadi." Shu sababli mamlakatda ekologik barqarorlikni ta‘minlash, xalqaro majburiyatlarni bajarish va aholi turmush sifatini yaxshilash maqsadida yashil iqtisodiyot tamoyillarini joriy etish dolzarb masala bo‘lib qolmoqda.

O‘zbekistonning "Yashil iqtisodiyot"ga o‘tish strategiyasi;

O‘zbekiston Respublikasi 2019-yilda 2019–2030-yillarga mo‘ljallangan "Yashil iqtisodiyot"ga o‘tish strategiyasini qabul qilgan. Ushbu strategiyaning asosiy maqsadlari:

1. Energiya samaradorligini oshirish – elektr energiyasini ishlab chiqarish va iste‘mol qilishda samaradorlikni ikki baravar oshirish.

2. Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish – 2030-yilga kelib quyosh va shamol energetikasini rivojlantirish orqali ushbu manbalar ulushini 25 foizdan oshirish.

3. Atrof-muhitni muhofaza qilish – havo, suv va tuproq sifatini yaxshilash hamda chiqindilarni qayta ishlashni kengaytirish.

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

4. Uglarod neytralligiga erishish – issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish va ko‘proq daraxt ekish orqali uglarod balansini ta‘minlash.

Yashil iqtisodiyotning huquqiy asoslari

O‘zbekiston Respublikasida yashil iqtisodiyotga o‘tish quyidagi asosiy normativ-huquqiy hujjatlar orqali tartibga solinadi:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori (PQ-4477, 2019-yil) – Yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasini tasdiqlovchi asosiy hujjat.

2. "Atrof-muhitni muhofaza qilish to‘g‘risida"gi Qonun – ekologik barqarorlikni ta‘minlashga qaratilgan qonunchilik asoslari.

3. "Energetika samaradorligi va qayta tiklanuvchi energiya manbalari to‘g‘risida"gi Qonun (2020-yil) – qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan huquqiy asos.

4. Parij kelishuvi (2015-yil) – O‘zbekiston tomonidan imzolangan xalqaro majburiyat bo‘lib, iqlim o‘zgarishiga qarshi kurashni ta‘minlaydi.

Xalqaro tajriba va O‘zbekistonda qilinishi kerak bulgan ishlar

Yevropa Ittifoqi – 2019-yilda qabul qilingan "Yashil kelishuv" dasturi orqali 2050-yilgacha uglarod neytralligiga erishishni maqsad qilgan. O‘zbekiston ushbu tajribadan kelib

chiqib, ekologik soliq va yashil obligatsiyalar joriy etishni ko‘rib chiqishi mumkin.

Xitoy – 2060-yilgacha uglarod neytralligiga erishish strategiyasini ishlab chiqdi va hozirgi kunda qayta tiklanuvchi energiya bo‘yicha global yetakchilardan biri hisoblanadi. O‘zbekiston Xitoy tajribasidan foydalanib, energiya infratuzilmasini modernizatsiya qilishi mumkin.

AQSh – 2050-yilgacha uglarod neytralligiga erishish uchun yashil texnologiyalar va innovatsiyalarni faol qo‘llab-quvvatlamogda. O‘zbekiston AQSh tajribasidan foydalanib, yashil iqtisodiyotni moliyalashtirishning yangi mexanizmlarini yaratishi mumkin.

Xulosa. O‘zbekistonning yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi mamlakat barqaror rivojlanishining muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Energiyani samarali ishlatish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish va ekologik xavfsizlikni ta‘minlash kabi maqsadlar strategiyaning asosiy tarkibiy qismlaridir. Xalqaro tajribaga asoslanib, O‘zbekiston yashil iqtisodiyot bo‘yicha ilg‘or amaliyotlarni joriy etishi va uglarod neytralligiga erishish uchun huquqiy va moliyaviy mexanizmlarni takomillashtirishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti rasmiy veb-sayti – www.president.uz
2. O‘zbekiston Respublikasi Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi – www.lex.uz
3. Parij kelishuvi, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Iqlim o‘zgarishi bo‘yicha konvensiyasi – www.unfccc.int
4. Yevropa Ittifoqining "Yashil kelishuv" dasturi – www.ec.europa.eu
5. Xitoyning uglarod neytralligi strategiyasi – Xitoy Davlat Kengashi rasmiy bayonoti.
6. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Atrof-muhit dasturi (UNEP), Yashil iqtisodiyot bo‘yicha hisobot, 2011-yil.